

ОБ УСТОЙЧИВОСТИ МЕТОДА ГАЛЕРКИНА ДЛЯ ОДНОЙ ЗАДАЧИ ПАРАБОЛИЧЕСКОГО ТИПА

А.З.Маматов¹, Г.Х.Джумабаев²

¹Профессор Ташкентского института текстильной и легкой промышленности,

²Доцент Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6514979>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 20 апреля 2022 г.

Утверждено: 25 апреля 2022 г.

Опубликовано: 30 апреля 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

математическая модель, алгоритм, температура, координатная система, монотонность, устойчивость, сильно минимальность,

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается одна краевая задача для систем параболического типа, состоящие из двух дифференциальных уравнений для определения температуры компонентов хлопка-сырца при сушки в сушильных установках. Построены приближенное решение метода Галеркина рассматриваемой задачи. Установлена, устойчивость метода Галеркина для приближенного решения рассматриваемой задачи при условии сильно минимальности координатной системы.

Комком называется хлопок-сырец, имеющий небольшой объем и форму шара. В процессе сушки в комке влажного хлопка-сырца происходит сложно-нестационарный тепло-массообменный процесс, определяющими внешнее и внутреннее состояния. Внешние процессы характеризуются массообменном с поверхности комка в окружающую

среду и теплообменом между волокном и средой. Важное значение для сохранения качества волокна и семян во время сушки имеет темп распространения тепла в комке хлопка-сырца [1-5].

Задачу тепло и массообмена в комке хлопка-сырца можно выразить в виде системы дифференциальных уравнений параболического типа:

$$\begin{cases} \frac{\partial u_1}{\partial \tau} = a_1 \left(\frac{\partial^2 u_1}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \cdot \frac{\partial u_1}{\partial r} \right) + \frac{\alpha}{c_1 \rho_1} [u_2 - u_1] + \frac{1}{c_1 \rho_1} f_1(\tau) \\ \frac{\partial u_2}{\partial \tau} = a_2 \left(\frac{\partial^2 u_2}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \cdot \frac{\partial u_2}{\partial r} \right) + \frac{\alpha}{c_2 \rho_2} [u_1 - u_2] + \frac{1}{c_2 \rho_2} f_2(\tau) \end{cases} \quad (1)$$

с начальными

$$u_1(r, 0) = g_1(r), u_2(r, 0) = g_2(r), \quad (2)$$

и граничными условиями: при $r=R$

$$\begin{aligned} -\frac{\partial u_1}{\partial r} + \alpha_1 [u_B - u_1] &= 0 \\ -\frac{\partial u_2}{\partial r} + \alpha_2 [u_B - u_2] &= 0 \end{aligned} \quad (3)$$

где α_1 - коэффициент теплообмена между семенем и теплоносителем; α_2 - коэффициент теплообмена между волокном и теплоносителем; α - коэффициент теплообмена между семенем и волокном; $f_1(\tau)$, $f_2(\tau)$ - заданные непрерывные функции

описывающие процесс испарения влаги из семени и из волокна, соответственно, u_B - температура воздуха, τ - время процесса сушки; $u_1(r, \tau)$, $u_2(r, \tau)$ - искомые функции представляющие температуру семени и волокна в точке r в данный момент времени τ .

АЛГОРИТМ И МЕТОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ.

Сделав замену переменных

$$\theta_i(r, \tau) = r \cdot u_i(r, \tau), \quad i = 1, 2$$

получим систему уравнений в виде:

$$\begin{cases} \frac{\partial \theta_1}{\partial \tau} = a_1 \frac{\partial^2 \theta_1}{\partial r^2} + \alpha(\theta_2 - \theta_1) + \frac{1}{c_1 \rho_1} r f_1(\tau) \\ \frac{\partial \theta_2}{\partial \tau} = a_2 \frac{\partial^2 \theta_2}{\partial r^2} + \alpha(\theta_1 - \theta_2) + \frac{1}{c_2 \rho_2} r f_2(\tau) \end{cases} \quad (4)$$

с начальными условиями

$$\theta_1(r, 0) = r \cdot g_1(r), \quad \theta_2(r, 0) = r \cdot g_2(r) \quad (5)$$

и граничными условиями при $r=R$

$$\begin{aligned} -\frac{\partial \theta_1(R, \tau)}{\partial r} + \frac{1}{R} \cdot \theta_1(R, \tau) + \alpha_1 (u_B - \theta_2(R, \tau)) &= 0 \\ -\frac{\partial \theta_2(R, \tau)}{\partial r} + \frac{1}{R} \cdot \theta_2(R, \tau) + \alpha_2 (u_B - \theta_2(R, \tau)) &= 0 \end{aligned} \quad (6)$$

где $\tau \in [0; T]$, $r \in [0; R]$.

Для решения этой задачи воспользуемся проекционным методом Бубнова-Галеркина, т.е. введём базисную функцию $\varphi_i(x)$

удовлетворяющую условию сопряженности $\varphi_i(0)=0$, $\varphi_i(r) \in W_2^1(0, R)$. Тогда решение систему (4) – (6) будем искать в виде [6-10].

$$\theta_{iN}(r, \tau) = \sum_{K=1}^N a_{iK}(\tau) \cdot \varphi_K(r) \quad (i = 1, 2) \quad (7)$$

где коэффициенты $a_i(\tau)$ ($i=1,2$) определяются из

$$\begin{cases} \left(\frac{\partial \theta_{1N}}{\partial \tau} - a_1 \frac{\partial^2 \theta_{1N}}{\partial r^2} - \frac{\alpha}{c_1 \rho_1} (\theta_{2N} - \theta_{1N}) - \frac{1}{c_1 \rho_1} r \cdot f_1(\tau), \varphi(r) \right)_2 = 0 \\ \left(\frac{\partial \theta_{2N}}{\partial \tau} - a_2 \frac{\partial^2 \theta_{2N}}{\partial r^2} - \frac{\alpha}{c_2 \rho_2} (\theta_{1N} - \theta_{2N}) - \frac{1}{c_2 \rho_2} r \cdot f_2(\tau), \varphi(r) \right)_2 = 0 \end{cases} \quad (8)$$

Обозначая через

$$\alpha_{ik} = (\varphi_i(r), \varphi_j(r))_2;$$

$$\beta_{ik} = a_1 (\varphi'_i(r), \varphi'_k(r))_2 + a_1 \left(\frac{I}{R} - H_1 \right) \varphi_i(R) \cdot \varphi_k(R) + H_3 \cdot \alpha_{ik};$$

$$\bar{\beta}_{ik} = a_2 (\varphi'_i(r), \varphi'_k(r))_2 + a_2 \left(\frac{I}{R} - H_2 \right) \varphi_i(R) \cdot \varphi_k(R) + H_4 \cdot \alpha_{ik};$$

$$\gamma_{ik} = H_3 \cdot d_{ik}; \quad \bar{\gamma}_{ik} = H_4 \cdot d_{ik}$$

$$f_{1i} = (f_1(\tau) \cdot r, \varphi_i(r))_2 + a_1 H_1 R u_B \cdot \varphi_i(R)$$

$$f_{2i} = (f_2(\tau) \cdot r, \varphi_i(r))_2 + a_2 H_2 R u_B \cdot \varphi_i(R)$$

получаем следующую
дифференциальных уравнений:

$$\begin{cases} Q_n \cdot \frac{dA_n(\tau)}{d\tau} + P_n A_{1n}(\tau) + G_n A_{2n}(\tau) = F_{1n}(\tau, r) \\ Q_n \cdot \frac{dB_n(\tau)}{d\tau} + \tilde{P}_n A_{2n}(\tau) + \tilde{G}_n A_{1n}(\tau) = F_{2n}(\tau, r) \\ Q_n A_n(0) = F_{10}(r) \\ Q_n B_n(0) = F_{20}(r) \end{cases}$$

(9)

где $Q_n = (\alpha_{ik})$, $P_n = (\beta_{ik})$, $G_n = (\gamma_{ik})$, $\tilde{P}_n = (\bar{\beta}_{ik})$ и $\tilde{G}_n = (\bar{\gamma}_{ik})$ квадратные матрицы размером $(N \times N)$;

$A_{1n}(\tau) = (a_{11}(\tau), a_{12}(\tau), \dots, a_{1n}(\tau))^T$, $A_{2n}(\tau) = (a_{21}(\tau), a_{22}(\tau), \dots, a_{2n}(\tau))^T$ – искомые векторы;

$F_{1n}(\tau, r) = (f_{11}(\tau, r), f_{12}(\tau, r), \dots, f_{1n}(\tau, r))^T$, $F_{2n}(\tau, r) = (f_{21}(\tau, r), f_{22}(\tau, r), \dots, f_{2n}(\tau, r))^T$ известные векторы, элементы которые определяются по выше указанным формулам;

элементы векторов $F_{10}(r) = (f_{01}(r), f_{02}(r), \dots, f_{0n}(r))^T$ и $F_{20}(r) = (\tilde{f}_{01}(r), \tilde{f}_{02}(r), \dots, \tilde{f}_{0n}(r))^T$ определяются из соотношении $f_{0i} = (r g_1(r), \varphi_i(r))$, $\tilde{f}_{0i} = (r g_2(r), \varphi_i(r))$.

УСТОЙЧИВОСТЬ МЕТОДА ГАЛЕРКИНА.

Исследуем вопрос об устойчивости задачи (9). Допустим, что координатная система $\{\varphi_i(x)\}$ сильно минимальна в

пространстве $L_2(\Omega)$ т.е. существует такая постоянная независимая от n , что

$0 < q < q_i^n$, где q_i^n - собственные числа матрицы [11-13].

$$Q_n = \{(\varphi_k, \varphi_j)\}_{k,j=1}^n$$

Предположим, что вместо системы Галеркина (9) мы решаем «возмущенную» систему

$$\begin{cases} (Q_n + \Gamma_n)\tilde{C}_n(\tau) + (P_n + \Gamma'_n)\tilde{C}_n = F_n(\tau) + \varepsilon_n \\ (Q_n + \Gamma_n^0)\tilde{C}_n(0) = F_0 + \varepsilon_0 \end{cases} \quad (10)$$

где $\tilde{C}_n(\tau) = (\tilde{A}_{1n}(\tau); \tilde{A}_{2n}(\tau))$ - решение возмущенной задачи.

Процесс Галеркина для задачи (4) - (6) называется устойчивым, если существует такие независимые от n положительные постоянные p_i , что для достаточно малых норм матриц

$$\|\tilde{C}_n(\tau) - C_n(\tau)\|_{E_n} \leq p_0\|\varepsilon_0\| + p_1\|\varepsilon_n\| + p_2\|\Gamma_n^0\| + p_3\|\Gamma_n\| + p_4\|\Gamma'_n\| \quad (11)$$

$\|\Gamma_n^0\|, \|\Gamma_n\|, \|\Gamma'_n\|$ и норм векторов $\|\varepsilon_0\|, \|\varepsilon_n\|$

Приближенное решение $U(r, \tau) = (\theta_{1n}, \theta_{2n}(r, \tau))^T$ системы (4)-(6) называется устойчивым в пространстве $L_2(\Omega)$, если

$$\text{где } \tilde{U}(r, \tau) = (\tilde{\theta}_{1n}(r, \tau), \tilde{\theta}_{2n}(r, \tau))^T, \quad \tilde{\theta}_{in}(r, \tau) = \sum_{k=1}^n \tilde{a}_{ik}(\tau) \cdot \varphi_k(r)$$

имеет место неравенство, аналогичное (11), для разности $\|\tilde{U}(r, \tau) - U(r, \tau)\|$,

Умножая каждое из уравнений системы (8) на соответствующие $a_{1i}(\tau), a_{2i}(\tau)$ и сделав аналогичные выкладки, можно

установить непрерывную зависимость приближенных решений от исходных данных и правых частей в виде [14-17]:

$$\begin{cases} \|\theta_{1n}\|_2^2 + \int_0^\tau \|\nabla \theta_{1n}\|_2^2 \leq p_1 \left[u_B^2 + \|g_1(r)\|_2^2 + \|g_2(r)\|_2^2 + \int_0^\tau f_1^2(\tau) d\tau + \int_0^\tau f_2^2(\tau) d\tau \right] \\ \|\theta_{2n}\|_2^2 + \int_0^\tau \|\nabla \theta_{2n}\|_2^2 \leq p_2 \left[u_B^2 + \|g_2(r)\|_2^2 + \|g_1(r)\|_2^2 + \int_0^\tau f_1^2(\tau) d\tau + \int_0^\tau f_2^2(\tau) d\tau \right] \end{cases} \quad (12)$$

Кроме того, учитывая непрерывности заданных функции и воспользуясь теоремой о среднем значении можно оценить

$$\|\theta_{1n}\|^2 + \int_0^\tau \|\nabla \theta_{1n}\|^2 \leq M_1,$$

$$\|\theta_{2n}\|^2 + \int_0^\tau \|\nabla \theta_{2n}\|^2 \leq M_2$$

$$\|G_n(\tau)\|_{E_n}^2 \leq \frac{1}{q} \|U(r, \tau)\|_{L_2(\Omega)}^2 \leq M, \quad \int_0^\tau \|\dot{G}_n(\tau)\|_{E_n}^2 d\tau' \leq \frac{1}{q} \int_0^\tau \left\| \frac{\partial U(r, \tau)}{\partial \tau} \right\|_{L_2(\Omega)}^2 d\tau' \leq K, \quad (13)$$

где $G_n(\tau) = (a_{1i}(\tau), a_{2i}(\tau))^T$

Пусть допущенные погрешности Γ_n, Γ'_n таковы

$$\|\Gamma_n\| \leq e_1 q, \quad \|\Gamma'_n\| \leq e_2 q; \quad 0 \leq e_i \leq 1, \quad q > 0. \quad (14)$$

Обозначим через $Z_n(\tau) = \tilde{G}_n(\tau) - G_n(\tau)$.

Из системы уравнений (10) вычтем

$$\frac{1}{2} \frac{d}{d\tau} ((Q_n + \Gamma_n)Z_n, Z_n) + ((P_n + \Gamma'_n)Z_n, \dot{Z}_n) = (\varepsilon_n, \dot{Z}_n) + (\Phi_n, \dot{Z}_n) \quad (15)$$

где $\Phi_n(\tau) = -\Gamma_n \cdot \dot{G}(\tau) - \Gamma'_n G_n(\tau)$.

Так как матрица P_n положительно определена, то

$$((P_n + \Gamma'_n)Z_n, \dot{Z}_n) \geq 0.$$

Тогда, оценивая члены правой части равенства

$$|(\varepsilon_n, \dot{Z}_n)_{E_n}| \leq \frac{1}{2\varepsilon_1} \|\varepsilon_n\|^2 + \frac{1}{2} \varepsilon_1 \|Z_n\|^2$$

и

$$|(\Phi_n(\tau), \dot{Z}_n)| \leq \frac{1}{2\varepsilon_1} \|\Phi_n(\tau)\|^2 + \frac{1}{2} \varepsilon_1 \|Z_n\|^2$$

$$((Q_n + \Gamma_n)Z_n, Z_n)_{E_n} \leq 2\varepsilon_1 \int_0^\tau \|\tilde{U} - U\|_{L_2}^2 d\tau + c_1 \int_0^\tau (\|\varepsilon_n\|^2 + \|\Phi_n(\tau)\|_{L_2}^2) d\tau + ((Q_n + \Gamma_n)Z_n(0), Z_n(0))_{E_n} \quad (16)$$

С другой стороны, в силу предположения (14) получим

$$((Q_n + \Gamma_n)Z_n, Z_n)_{E_n} \geq (Q_n Z_n, Z_n) - e_1 q \|Z_n\|_{E_n}^2 \geq (1 - e_1) \|\tilde{U}_n - U_n\|_{L_2}^2,$$

$$((Q_n + \Gamma_n)Z_n(0), Z_n(0))_{E_n} \leq (Q_n Z_n(0), Z_n(0))_{E_n} + e_1 q \|Z_n\|_{E_n}^2 \leq c_2 (1 + e_1) \|\tilde{U}(r, 0) - U(r, 0)\|_{L_2(\Omega)}^2$$

Отсюда, используя сильную минимальность базисных функций в $L_2(\Omega)$, можно получить следующих неравенств:

системы уравнений (9). Полученное уравнение умножим скалярно на $\dot{Z}_n(\tau)$, т.е.

получим

$$\frac{1}{2} \frac{d}{d\tau} ((Q_n + \Gamma_n)Z_n, Z_n) \leq \varepsilon_1 \|Z_n\|^2 + c_1 (\|\varepsilon_n\|^2 + \|\Phi_n(\tau)\|^2)$$

Проинтегрируем последнее неравенств по τ . Принимая во внимание неравенство

$$\|Z_n\|_{E_n}^2 \leq \frac{1}{2} \|\tilde{U} - U\|_{L_2}^2$$

получим

$$\int_0^\tau \|\Phi_n(\tau)\|_{E_n}^2 d\tau' \leq 2M \int_0^\tau \|\Gamma_n\|^2 d\tau' + 2K \int_0^\tau \|\Gamma_n'\|^2 d\tau' \leq 2MT \|\Gamma_n\|^2 + 2KT \|\Gamma_n'\|_{E_n}^2$$

Обозначим
$$\int_0^\tau \|\tilde{U}_n(r, \tau) - U_n(r, \tau)\|_{L_2}^2 d\tau = y(\tau)$$

$$F_n(\tau) = c_2(1 + e_1) \|\tilde{U}_n(r, 0) - U_n(r, 0)\|_2^2 + c_1 \|\varepsilon_n\|_{E_n}^2 + 2MT \|\Gamma_n\|_{E_n}^2 + 2KT \|\Gamma_n'\|_{E_n}^2$$

Тогда подставив все оценки в (16) получим дифференциальное неравенство для $y_n(\tau)$, т.е.

$$\frac{dy_n(\tau)}{d\tau} \leq M \cdot y_n(\tau) + F_n(\tau)$$

из которого в свою очередь в силу теоремы о дифференциальных неравенствах следует неравенство

$$\frac{dy_n(\tau)}{d\tau} \leq e^{G_1\tau} \cdot F(\tau)$$

Отсюда, используя оценки (5), полученных для начальных условия имеем:

$$\|\tilde{U}_n(r, \tau) - U_n(x, \tau)\|_2^2 \leq p_0 \|\varepsilon_0\|^2 + p_1 \|\varepsilon_n\|^2 + p_2 \|\Gamma_n^0\|^2 + p_3 \|\Gamma_n\|^2 + p_4 \|\Gamma_n'\|^2 \tag{17}$$

где постоянные $p_i (i = \overline{0,4})$ не зависят от N . Следовательно,

$$\|\tilde{G}_n(\tau) - G_n(\tau)\|_{E_n}^2 \leq \frac{1}{q} \|\tilde{U}_n(r, \tau) - U_n(r, \tau)\|_2^2 \leq \frac{1}{q} \omega^2$$

где ω^2 - есть правая часть неравенства (17). Из последних соотношений вытекает устойчивости алгоритма построения приближенного решения и численной устойчивости приближенного решения в $L_2(\Omega)$.

ВЫВОД. Построены приближенное решение метода

Галеркина для краевой задачи уравнений параболического типа. Установлена, устойчивость метода Галеркина для приближенного решения рассматриваемой задачи при условии сильно минимальности координатной системы.

Литературы:

1. Маматов А.З., Джумабаев Г. Существование и единственность обобщенного решения одной задачи параболического типа с дивергентной главной частью// ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES. Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723 DOI: 10.24412/2181-1385-2021-6-1260-1266.
2. А.З.Маматов, Г.Х.Джумабаев, Об оценке погрешности приближенного решения для задачи параболического типа, когда граничное условие содержит производную по времени от искомой функции// Eurasian journal of mathematical theory and computer sciences. Volume 2 Issue 3, March 2022 ISSN 2181-2861 С 5-9.

3. Mamatov, A., Parpiev, A., Shorakhmedova, M. Mathematical model for calculating the temperature field of a direct-flow drying drum. Journal of Physics: Conference Series this link is disabled, 2021, 2131(5), 052067

4. Mamatov, A., Bakhramov, S., Narmamatov, A. An approximate solution by the Galerkin method of a quasilinear equation with a boundary condition containing the time derivative of the unknown function. AIP Conference Proceedings this link is disabled, 2021, 2365, 070003

5. Mamatov, A.Z., Usmankulov, A.K., Abbasov, I.Z., Norboyev, U.A., Mukhametshina, E.T. Determination of Temperature of Components of Cotton-Raw Material in a Drum Dryer with a Constant. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science this link is disabled, 2021, 939(1), 012052

6. Mamatov, A.Z., Pardaev, X.N., Mardonov, J.S.H., Plekhanov, A.F. Determining of the heat-moisture state of raw cotton in a drum dryer. Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Seriya Tekhnologiya Tekstil'noi Promyshlennosti this link is disabled, 2021, 391(1), С. 46–49

7. Mamatov A., Parpiyev A., Kayumov A., Mathematical models of the heat and mass exchange process during pneumo-transportation of cotton-raw// International Scientific Journal Theoretical & Applied Science , p-ISSN: 2308-4944 (print) e-ISSN: 2409-0085 (online) , Year: 2020 Issue: 11 ,Volume: 91 P.508-513.

8. Михлин С.Г. Численная реализация вариационных методов. М.-Наука,-1966.-432 С.

9. Douglas J Jr, Dupont T. Galerkin methods for parabolic equations with nonlinear boundary conditions// Numer Math.- 1973, 20, p. 213-237

10. Dench J. E., Jr, Galerkin methods for some highly nonlinear problems// SIAM Numer anal, 1977, 14, p. 327-434.

11. Jutchell L. A Galerkin method for nonlinear parabolic equations with nonlinear boundary conditions// SIAM J Numer anal 1979, 16, p. 254-299

12. Маматов А.З. Применения метода Галеркина к некоторому квазилинейному уравнению параболического типа// Вестник ЛГУ,-1981.-№13.-С.37-45.

13. Маматов А.З., Джумабаев Г. Об одной задаче параболического типа с дивергентной главной частью// 53 межд. Научно практичес. конф., ВГТУ, Витебск, Р. Беларусс».- 2020 г.

14. Маматов А.З., Бахрамов С. Приближенное решение метода Галеркина квазилинейного уравнения с граничным условием, содержащий производную по времени от искомой функции// Узбекистон -Малазия межд. научная онлайн конференция, Уз.НУ, 24-25 август 2020 й., 239 с.

15. Маматов А.З., Досанов М.С., Рахманов Ж., Турдибаев Д.Х. Одна задача параболического типа с дивергентной главной частью// НАУ (Национальная ассоциация ученых). Ежемес. научный журнал, 2020, №57, 1-часть, С.59-63.

16. Mamatov, A.Z., Narjigitov X., Rakhmanov J., Turdibayev D. Refining the Galerkin method error estimation for parabolic type problem with a boundary condition E3S Web of Conferences **304**, 03019 (2021) ICECAE 2021
<https://doi.org/10.1051/e3sconf/202130403019>.

17. K.Djumaniyazov, G.Djumabaev, N.Juraeva, A.Xurramov “Analysis of Vibrations of the Rings of the Internal Spinning Machine” Cite as: AIP Conference Proceedings 2402, 070046 (2021); <https://doi.org/10.1063/5.0072022> Published Online: 15 November 2021
18. Ладыженская О.А., Солонников В.А., Уральцева Н.Н. Линейные и квазилинейные уравнения параболического типа. М.-Наука,-1967.-736 С.
19. Ладыженская О.А., Уральцева Н.Н. Линейные и квазилинейные уравнения эллиптического типа. М.-Наука,-1973.-576 С.
20. Wheeler M.F. A priori error estimates for Galerkin approximation to parabolic partial differential equations. SIAM J. Numer. Anal.1973.-10.-P.723-759.